

A APLICAÇÃO JUSTA DA PENA: UMA ANÁLISE DE LEGALIDADE

THE JUST APPLICATION OF PUNISHMENT: AN ANALYSIS OF LEGALITY

Adriel Moreira BEZERRA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9917-1830>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: pyettrogabryel@hotmail.com

José Paulo Felinto PAIVA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5028-382X>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: paiva6575@gmail.com

Sander Ferreira Martinelli NUNES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9755-345X>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: sander.martinelli@hotmail.com

RESUMO

O presente artigo propõe uma análise detalhada dos mecanismos legais e teóricos que visam assegurar a aplicação justa da pena no ordenamento jurídico brasileiro, transcendendo a mera legalidade para firmar a legitimidade democrática e o respeito aos direitos humanos fundamentais. O foco do trabalho recai sobre a imprescindibilidade da proporcionalidade como principal vetor hermenêutico e limitador do poder punitivo estatal - *jus puniendi*. O estudo aborda o complexo processo de individualização da pena. A metodologia empregada é predominantemente qualitativa, exploratória e descritiva, utilizando pesquisa bibliográfica abrangente para embasar a análise crítica. Busca-se responder de que forma os princípios e as teorias que regem a aplicação da pena podem ser efetivamente conjugados para garantir que a sanção penal imposta seja rigorosamente proporcional à gravidade do fato e, sobretudo, à culpabilidade do agente. Em última instância, o trabalho visa fortalecer a justiça e a dignidade humana no sistema penal, oferecendo subsídios para que o magistrado exerça sua discricionariedade de forma regrada, objetiva e transparente, evitando a criminalização excessiva e o arbítrio.

Palavra-chave: Princípio da proporcionalidade. Razoabilidade. Circunstâncias Judiciais.

ABSTRACT

This article proposes a detailed analysis of the legal and theoretical mechanisms aimed at ensuring the fair application of punishment in the Brazilian legal system, transcending mere legality to affirm democratic legitimacy and respect for fundamental human rights. The work focuses on the indispensability of proportionality as the main hermeneutical vector and limiter of the state's punitive power – *jus puniendi*. The study addresses the complex process of individualizing punishment. The methodology employed is predominantly qualitative, exploratory, and descriptive, using comprehensive bibliographic research to support the critical analysis. It seeks to answer how the principles and theories governing the application of punishment can be effectively combined to ensure that the imposed penal sanction is rigorously proportional to the gravity of the act and, above all, to the culpability of the perpetrator. Ultimately, the work aims to strengthen justice and human dignity in the penal system, offering support for magistrates to exercise their discretion in a regulated, objective, and transparent manner, avoiding excessive criminalization and arbitrariness.

Keyword: Principle of proportionality. Reasonableness. Judicial circumstances.

INTRODUÇÃO

A sanção penal, no âmbito do Direito, representa a resposta estatal ao indivíduo que comete uma infração. Contudo, essa resposta não pode ser arbitrária, encontrando seus limites na Constituição Federal e nos princípios basilares do Direito Penal.

Neste sentido, a discussão sobre a aplicação justa da pena não é apenas uma questão de legalidade, mas de legitimidade democrática e respeito aos direitos humanos fundamentais. A busca por uma pena que seja, ao mesmo tempo, retributiva, preventiva e ressocializadora exige do aplicador da lei um olhar atento e uma fundamentação sólida em cada fase do processo dosimétrico.

O processo de individualização da pena, estabelecido no artigo 5º, XLVI da Constituição Federal e regulamentado pelo Código Penal - art. 59 e 68, confere ao magistrado a complexa tarefa de mensurar a sanção cabível ao caso concreto. Essa discricionariedade, no entanto, é regrada, demandando o emprego de critérios objetivos e a observância dos princípios da legalidade, da humanidade e, sobretudo, da proporcionalidade. A falha na dosimetria, seja por excesso ou insuficiência, compromete o ideal de justiça e afeta diretamente a credibilidade do sistema penal.

Por esta razão, o estudo da teoria da aplicação da pena revela a tensão entre os fins da pena – retribuição, prevenção geral e prevenção especial. Enquanto a retribuição se volta ao passado para punir o mal cometido, a prevenção busca influenciar o futuro, seja intimidando a coletividade – geral, ou ressocializando o condenado - especial.

A harmonização dessas finalidades é o desafio central do Direito Penal moderno, devendo a pena ser aplicada de forma a equilibrar a gravidade do delito, a culpabilidade do agente e a necessidade de ressocialização, sem jamais perder de vista a dignidade da pessoa humana.

Ainda, a relevância deste estudo reside na análise das dificuldades práticas na aplicação da pena-base, a primeira e mais crucial etapa da dosimetria. Nesse momento, o julgador deve ponderar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as quais, por sua natureza aberta e por vezes subjetiva, podem gerar grandes disparidades no *quantum* de pena, de maneira que o aprofundamento nessa fase é vital para garantir que a individualização seja efetiva e justa, evitando o chamado "panpenalismo" e a criminalização excessiva.

Diante desse panorama, o presente artigo se propõe a analisar os mecanismos legais e teóricos que visam assegurar a aplicação justa da pena no ordenamento jurídico brasileiro. O foco será dado à imprescindibilidade da proporcionalidade como vetor hermenêutico e limitador do poder punitivo estatal, examinando como a teoria da pena se materializa na prática dos tribunais (MORAES, 2023).

Portanto, este trabalho busca responder de que forma os princípios e as teorias que regem a aplicação da pena podem ser efetivamente conjugados para garantir que a sanção penal imposta seja rigorosamente proporcional à gravidade do fato e à culpabilidade do agente, promovendo a justiça e a dignidade humana.

METODOLOGIA

A presente pesquisa adota uma abordagem metodológica predominantemente qualitativa, com o objetivo de analisar e interpretar o arcabouço teórico-normativo da aplicação da pena no Brasil (TEIXEIRA, 2018).

Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, visando proporcionar maior familiaridade com o tema, esclarecendo e detalhando os princípios da individualização e proporcionalidade da pena.

Em relação aos procedimentos técnicos, empregou-se a pesquisa bibliográfica, que, conforme leciona Gil, é desenvolvida a partir de material já elaborado, "constituído principalmente de livros e artigos científicos" (GIL, 2002).

Para a composição do referencial teórico e da revisão de literatura, foram utilizados, além da legislação e da jurisprudência, artigos científicos, obras de doutrina clássica e informes do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com o propósito de embasar a análise crítica da dosimetria da pena e da importância da proporcionalidade, sendo buscado tais materiais no Google Pesquisa e Google Acadêmico.

REVISÃO DE LITERATURA

O Princípio da Proporcionalidade como Veto ao Arbítrio Penal

O poder estatal de punir - *jus puniendi*, não é absoluto, encontrando no Princípio da Proporcionalidade o seu mais importante vetor de contenção, sendo esta uma exigência da racionalidade em matéria penal (BECHARA, 2017). A proporcionalidade, embora implícita, é extraída dos ideais de um Estado Democrático de Direito e da cláusula do devido processo legal, atuando como um princípio-chave na modulação do poder punitivo.

Neste sentido, a proporcionalidade da pena atua como um limitador material, assegurando que a intervenção penal seja a mínima necessária, evitando-se penas excessivas ou, em sentido inverso, insuficientes para a proteção dos bens jurídicos (Teixeira, 2018). Este princípio é a chave para uma aplicação justa da pena, exigindo um nexo de compatibilidade entre o desvalor da ação, o resultado e a sanção imposta (GRECO, 2024).

Na esfera penal, portanto, este princípio materializa-se na proibição do excesso, garantindo que as sanções impostas sejam justas e adequadas à gravidade do fato concreto, de maneira que o controle da proporcionalidade transcende o controle de mera legalidade, adentrando o mérito da razoabilidade da intervenção.

Em prosseguimento, a proibição do excesso impõe que a pena não ultrapasse a medida da culpabilidade, devendo ser o meio mais adequado e menos gravoso para atingir os fins preventivos e retributivos (BITENCOURT, 2020, p. 48). A pena que ignora a proporcionalidade transforma-se em vingança estatal, desvirtuando a finalidade do Direito Penal e ferindo o princípio da humanidade (PRADO, 2022).

O princípio da proporcionalidade, diante disso, não se limita a ser um mero balizador abstrato, mas se concretiza em uma tríade de subprincípios que atuam como verdadeiros filtros de constitucionalidade na intervenção penal (MORAES, 2023).

Desta maneira, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, e a doutrina que o segue, divide o princípio da proporcionalidade em três subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O último exige que o benefício da medida - a punição, compense o ônus imposto ao indivíduo (LOPES JR., 2023).

Essa estrutura tridimensional – adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito – deve ser observada em todas as etapas da criação e aplicação da norma, especialmente na dosimetria da pena, para afastar o arbítrio.

O primeiro pilar é o da adequação, que exige que a sanção penal adotada seja idônea e eficaz para a consecução dos fins constitucionalmente legítimos da pena prevenção e reprovação (FREITAS, 2024). Em termos de dosimetria, a pena fixada deve, de fato, refletir uma capacidade de resposta ao dano social causado, sob pena de se tornar uma medida inócua ou irrelevante.

Prosseguindo, o segundo subprincípio, o da necessidade ou da exigibilidade, traduz a vedação do excesso *Übermassverbot*, e impõe que, dentre as medidas igualmente adequadas, o Estado opte pela menos restritiva aos direitos do indivíduo (Bitencourt, 2020).

Este subprincípio é particularmente relevante na escolha do *quantum* da pena-base, funcionando como um freio contra a tentação judicial de aplicar a sanção máxima sem a demonstração cabal de sua imprescindibilidade (TEIXEIRA, 2018).

O terceiro elemento, a proporcionalidade em sentido estrito, exige uma ponderação final e rigorosa: o grau de satisfação do fim legítimo da pena - benefício, deve ser proporcional ao custo da restrição do direito fundamental do condenado - ônus (FREITAS, 2017). Essa ponderação é a essência do controle, garantindo que o sacrifício imposto ao réu não seja desmedido em relação à gravidade concreta do fato e à sua culpabilidade.

Por outro lado, a proibição da proteção insuficiente exige que o Estado não se abstenha de punir ou imponha sanções irrisórias a bens jurídicos relevantes, sob pena de comprometer a eficácia do sistema e a confiança social na ordem jurídica (TEIXEIRA, 2018). Este equilíbrio é o que legitima a atuação do Judiciário e afasta a percepção de impunidade.

A proporcionalidade, no contexto da dosimetria, portanto, obriga o magistrado a uma análise minuciosa dos elementos fáticos e jurídicos, afastando a aplicação padronizada da pena. A padronização, criticada por Nucci, trata "de modo igual situações completamente distintas" (NUCCI, 2023, p. 940), anulando a discricionariedade regradada conferida pela lei.

A Teoria da Pena: Unidade de Fins e a Função da Culpabilidade

O Código Penal brasileiro filia-se à Teoria Mista ou Unitária da Pena, que busca conciliar os fins da retribuição, da prevenção geral e da prevenção especial, conforme aponta a doutrina majoritária (BITENCOURT, 2020, p. 25). Essa convergência entre os sentidos da pena é um dos temas mais controversos e essenciais do Direito Penal (BECHARA, 2017).

Nesta senda, a função retributiva da pena está ligada à ideia de justiça e compensação pelo mal injusto praticado. A pena é justificada como resposta ao passado, e a culpabilidade do agente atua como o limite máximo da sanção (BITENCOURT, 2020, p. 48).

O debate acerca da finalidade da pena é central para a dosimetria, oscilando entre as Teorias Absolutas - retribuição pelo mal cometido e as Teorias Relativas - prevenção de futuros crimes.

Por esta senda, deslumbra-se uma teoria unificada materializada no *caput* do artigo 59 do Código Penal Brasileiro (BRASIL, 1940), ao exigir que o juiz estabeleça a pena que seja "necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime". A reprovação está ligada à retribuição ao olhar para o passado e a prevenção, às metas utilitárias ao olhar para o futuro.

A vertente relativa da teoria da pena se subdivide em dois grandes vetores: a Prevenção Geral, que se dirige à coletividade como um todo, e a Prevenção Especial, que foca no indivíduo que cometeu o delito (BITENCOURT, 2020). Essa distinção é crucial para determinar os objetivos do punir, que se refletem diretamente na mensuração da sanção.

Assim, a Prevenção Geral Negativa atua pela intimidação, utilizando a ameaça abstrata da lei penal e a concretude da pena aplicada como coação psicológica para dissuadir os membros da sociedade da prática de crimes. O foco desta função está no potencial criminoso, objetivando inibir a formação do impulso delitivo através do medo da sanção (MARQUES, 2010).

Em contrapartida, a Prevenção Geral Positiva visa à integração e ao fortalecimento da confiança na vigência e na estabilidade da norma jurídica (BECHARA, 2017).

Ao aplicar a pena, o Estado reafirma perante a sociedade que o Direito é eficaz e que as expectativas normativas violadas serão restabelecidas, promovendo, assim, a pacificação social.

Noutro giro, a Prevenção Especial Negativa concentra-se no delinquente, buscando evitar que ele volte a delinquir mediante a sua neutralização ou incapacitação, o que, no contexto da pena privativa de liberdade, se manifesta pela segregação (BITENCOURT, 2024). Embora criticada pelo seu caráter meramente punitivo e não ressocializador, é uma das funções implícitas da prisão.

Ainda é válido prospectar acerca da prevenção especial positiva que esta consubstancia o ideal ressocializador da pena (NUCCI, 2023). Seu objetivo é reeducar o condenado, oferecendo-lhe meios para que, ao retornar ao convívio social, esteja apto a viver sem violar as leis.

Essa dimensão, ligada ao tratamento penitenciário, busca a reintegração do indivíduo, fazendo-o repensar o ato delituoso e suas consequências.

Dentro da Teoria Mista ou Unificadora – adotada pelo sistema penal brasileiro – a culpabilidade assume a função essencial de limite intransponível da pena. Independentemente da intensidade da necessidade de prevenção geral ou especial, a sanção não pode jamais ultrapassar o grau de reprovabilidade que recai sobre o autor do fato (TAVARES, 2011). É o chamado princípio da proporcionalidade da culpabilidade - *Schuldprinzip*, que veda a instrumentalização do indivíduo para fins meramente preventivos.

Outrossim, a pena que se afasta desse equilíbrio tende a ser percebida como irracional e, portanto, ilegítima no Estado Democrático de Direito, transformando-se em um instrumento de controle político. Nas linhas de Bechara (2017):

Essa observação preliminar provoca a refletir sobre a legitimidade da pena para além dos universos da dogmática e da lei posta, a fim de buscar seu sentido e racionalidade concretos, no âmbito de uma determinada realidade político-social. E daí surge uma grande dificuldade, já que qualquer reflexão sobre a legitimidade da pena e, assim, do Direito Penal invariavelmente tropeça no questionamento sobre a possibilidade de construir uma racionalidade em relação a uma ciência que está menos vinculada ao seu objetivo do que a seus propósitos políticos.

Desse modo, a fórmula tripartida do art. 59 do Código Penal – que a pena seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção – consagra o modelo unificado. O juízo de reprovação está ligado à Culpabilidade - retribuição e limite, e o de prevenção engloba as dimensões geral e especial - fins utilitários, exigindo do julgador uma ponderação complexa e harmônica de todas as finalidades na fixação da pena-base (NUCCI, 2023).

Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade é a primeira circunstância judicial a ser analisada, e refere-se ao grau de censura da conduta do agente que excede o dolo ou a culpa já exigida pelo tipo penal. Ela serve para medir a intensidade da reprovação, sendo um dos principais fatores para a elevação da pena-base (MASSON, 2024).

A Dosimetria da Pena-Base (Art. 59, CP) e o Desafio da Objetividade

O processo trifásico de dosimetria, estabelecido pelo art. 68 do CP, inicia-se com a fixação da pena-base por meio da análise das circunstâncias judiciais do art. 59. Essa

primeira fase é considerada a mais importante e a de maior discricionariedade, exigindo do juiz o maior grau de fundamentação (REALE JR., 2020), onde o juiz deve analisar as oito circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima.

O grande desafio da dosimetria reside justamente na falta de um critério legal taxativo para a valoração dessas circunstâncias. A lei confere ao juiz uma discricionariedade, que deve ser vinculada aos elementos fáticos do caso, mas que, na prática, frequentemente resvala na subjetividade e na disparidade de penas.

A valoração negativa da culpabilidade deve ser feita com base em elementos concretos que demonstrem uma maior exigibilidade de conduta diversa. O simples dolo inerente ao tipo não pode ser utilizado para agravar a pena-base, sob pena de *bis in idem*.

O risco do subjetivismo é evidente nas circunstâncias como personalidade do agente e conduta social, as quais demandam provas concretas para serem valoradas negativamente. É vedado ao juiz presumir a má índole do réu com base apenas na gravidade abstrata do crime (LOPES JR., 2023).

Nas linhas jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, consoante a súmula nº 444, a utilização de inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado para valorar negativamente os antecedentes ou a conduta social ofende o princípio da presunção de inocência, estabelecendo, neste sentido, um marco garantista. Esta tem sido uma das correções mais frequentes dos tribunais superiores, em defesa da individualização justa.

No tocante aos antecedentes, a jurisprudência estabelece uma distinção relevante com a agravante da reincidência. Condenações anteriores que já ultrapassaram o período depurador de cinco anos - art. 64, I, CP, não configuram reincidência, mas podem ser utilizadas para valorar negativamente os antecedentes, sem incorrer em *bis in idem*. Tal técnica, embora polêmica, visa a não ignorar completamente o histórico criminal do agente conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 1.356.824/DF:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO ANTERIOR EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice à avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido. (Grifo do autor)
(AgRg no AREsp n. 1.356.824/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 13/11/2018.)

Em continuação, a dificuldade na análise dessas circunstâncias leva, muitas vezes, à prática criticada por Nucci (2023) como a política da pena mínima, na qual o juiz, por comodismo ou insegurança, aplica a pena no mínimo legal, desprezando a discricionariedade e tratando de modo igual situações completamente distintas.

Ademais, ainda é válido avultar que as circunstâncias de conduta social e personalidade do agente são as mais subjetivas, demandando cautela extrema para que a análise não se baseie em meros preconceitos ou em elementos genéricos. Para serem valoradas negativamente, exigem-se dados concretos do caso, como o comportamento familiar, profissional e social do réu, que demonstrem um desajuste que transcende o próprio crime (NUCCI, 2023).

As circunstâncias do crime referem-se ao modo de execução, meios empregados, tempo e lugar. Noutra banda, as consequências do crime, por sua vez, são os efeitos extratípicos e diretos do delito que se manifestam após a consumação, como o abalo psicológico extremo ou o desenvolvimento de doença psiquiátrica grave na vítima, que superam o resultado inerente ao tipo penal consoante o Superior Tribunal de Justiça (2021) no REsp 1.895.065/TO.

A ausência de uma definição clara sobre o *quantum* de aumento para cada circunstância desfavorável do art. 59, CP, é o que torna a culpabilidade, neste momento, um vetor de grande discricionariedade, exigindo do juiz uma fundamentação ainda mais robusta (TEIXEIRA, 2018).

Em última análise, o desafio da dosimetria reside em conciliar o legalismo do método trifásico com a necessidade de individualização. O Judiciário de cúpula, ao invalidar dosimetrias mal fundamentadas, reitera que a discricionariedade do juiz na primeira fase é vinculada.

A valoração das circunstâncias, portanto, deve ser individualizada, concreta e não genérica, sob pena de violar os princípios constitucionais da motivação das decisões e da individualização da pena.

O Controle Judicial e a Superação da Disfunção na Aplicação da Pena

O controle judicial da dosimetria é vital para garantir que a aplicação justa da pena seja efetiva. Por meio de recursos, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal atuam como guardiões da proporcionalidade, corrigindo as distorções da primeira fase (MASSON, 2024).

Diante dessa narrativa, o princípio da proporcionalidade exige que o aumento da pena-base seja compatível com o grau de gravidade de cada circunstância judicial valorada negativamente. O aumento desarrazoado por uma única circunstância é considerado ofensa ao princípio e passível de correção.

Neste sentido, o Conselho Nacional de Justiça tem buscado, por meio de estudos e recomendações, uniformizar a aplicação da pena-base, reconhecendo a realidade disfuncional em matéria de penas e buscando maior transparência e objetividade no Judiciário (BECHARA, 2017).

A fundamentação concreta é o principal mecanismo de controle da discricionariedade do juiz na dosimetria. O magistrado deve indicar, de forma clara e individualizada, por que cada circunstância foi valorada negativamente e qual o impacto desse elemento na pena-base fixada (GRECO, 2024).

Nesta senda Campos e Bedê Júnior (2024) reforça que a aplicação da lei penal é um ato de profunda responsabilidade, devendo a pena ser vista como um instrumento de justiça e não de vingança.

Assim, a individualização da pena na fase de execução, embora mais objetiva, também depende da pena-base fixada, influenciando o regime de cumprimento e a progressão. Uma pena-base desproporcional compromete todo o ciclo da execução penal (LOPES JR., 2023).

Diante do narrado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a elevação da pena-base, decorrente da valoração negativa de cada circunstância judicial do art. 59, deve, como regra, seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR AO

SALÁRIO MÍNIMO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ARTIGO 155, § 2º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE.

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 511 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. CABIMENTO. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

IV - A jurisprudência dominante desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

V - Na hipótese, na primeira fase da dosimetria, foi aplicado o acréscimo à pena-base em fração superior a 1/6 apenas pelo emprego da qualificadora do rompimento de obstáculo para fundamentar a negatização da vetorial circunstância do crime, sendo necessária a redução da exasperação, para se adequar aos parâmetros usualmente utilizados pela jurisprudência desta Corte. [...]

Agravo regimental parcialmente provido apenas para aplicar o aumento da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, e redimensionar a pena do agravante para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 9 (nove) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (AgRg no HC 471.157/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018)

Este critério, embora não previsto legalmente, emergiu como uma tentativa de conferir maior objetividade e previsibilidade à dosimetria, estruturando a discricionariedade do magistrado e minimizando a discrepância de penas para casos semelhantes.

A admissão de percentual superior à fração de 1/6, ou mesmo a adoção de outros critérios como 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo, é permitida, contudo, exige do juiz sentenciante uma fundamentação concreta e idônea. O julgador deve indicar, com base nos dados fáticos do processo, as razões pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente à vetorial, demonstrando que o *standard* de aumento usual seria insuficiente para reprovação e prevenção.

O problema da disparidade na aplicação da pena não é meramente de erro judicial, mas sim estrutural. Campos e Bedê Júnior (2024) aponta que, em diversas jurisdições ocidentais, a busca por consistência e previsibilidade na aplicação da pena-base tornou-se central.

Tal inconsistência fragiliza a segurança jurídica e a crença na isonomia penal. A falta de critérios objetivos na definição da pena-base, conforme criticam Zaffaroni e Pierangeli (2024), leva invariavelmente ao campo da arbitrariedade, especialmente quando as margens penais apresentam uma amplitude exagerada.

Essa discricionariedade não regrada gera uma "crueldade" no sistema, afetando de forma mais aguda os réus sem condições de ter seus casos submetidos às instâncias superiores (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2024).

Nesse cenário, o papel do Conselho Nacional de Justiça transcende a mera recomendação, atuando como promotor de uma "discricionariedade estruturada". Ao reconhecer a "realidade disfuncional" (BECHARA, 2017), o CNJ busca incentivar a uniformização, não para engessar a individualização, mas para torná-la racional e transparente, promovendo a consistência e a previsibilidade que são requisitos de um Estado de Direito (CAMPOS; BEDÊ JÚNIOR, 2024).

Nestas linhas, quanto à aplicação de uma pena justa o princípio da proporcionalidade, portanto, funciona como um verdadeiro filtro constitucional no processo dosimétrico. Por meio dele, o Poder Judiciário garante que a sanção penal não incorra na aplicação de "canhões para matar pardais" (JELINEK, *apud* MARQUES, 2010) — nem na "proibição de proteção insuficiente", assegurando que a resposta estatal seja justa, racional e respeitosa à dignidade da pessoa humana, em todas as fases da aplicação penal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo se propôs a analisar os mecanismos legais e teóricos que visam assegurar a aplicação justa da pena no ordenamento jurídico brasileiro, concentrando-se na imprescindibilidade da proporcionalidade como vetor hermenêutico e limitador do poder punitivo estatal. Conclui-se que a legalidade da pena, em um Estado Democrático de Direito, só se legitima quando indissociável da proporcionalidade, que se afirma como o princípio fundamental de contenção do *jus puniendi*, agindo como uma exigência de racionalidade em matéria penal.

Esse princípio, extraído dos ideais democráticos e do devido processo legal, transcende o controle de mera legalidade, adentrando o mérito da razoabilidade e materializando-se na proibição do excesso e na proibição da proteção insuficiente, garantindo que a intervenção penal seja a mínima necessária e rigorosamente compatível com o desvalor da ação e a culpabilidade do agente.

Diante do exposto, a busca por uma aplicação justa da pena revela a complexidade da Teoria Mista ou Unificadora adotada pelo Código Penal, que conjuga as finalidades de reprovação e prevenção - geral e especial. Nesse panorama, a análise demonstrou que a culpabilidade assume o papel de limite intransponível da sanção, assegurando que o condenado não seja instrumentalizado para satisfazer fins meramente utilitários da prevenção.

Em resposta à questão central sobre a forma de conjugar princípios e teorias, conclui-se que a garantia de uma sanção penal rigorosamente proporcional depende da aplicação da estrutura tridimensional da proporcionalidade na análise das circunstâncias judiciais e do reconhecimento da culpabilidade como baliza máxima.

A pena imposta é legítima e justa apenas quando resulta dessa ponderação complexa e harmônica de todas as finalidades — reprovação e prevenção — afastando a tentação judicial da "política da pena mínima" ou da aplicação padronizada que anula a individualização.

Dessa forma, o presente trabalho reitera que a aplicação da lei penal é um ato de profunda responsabilidade, devendo o Judiciário atuar como garantidor de que a pena seja sempre um instrumento de justiça racional e transparente, e não de controle político ou de vingança social, honrando os preceitos de um Estado que se pretende ser democrático e de Direito.

REFERÊNCIAS

- BECHARA, Ana Elisa Liberatore S. O Sentido da Pena e a Racionalidade de Sua Aplicação no Estado Democrático de Direito Brasileiro. **Revista da Faculdade Mineira de Direito**, Belo Horizonte, v. 21, n. 41, p. 1-28, 2017. Disponível em: <https://periodicos.pucminas.br/Direito/article/view/18859>. Acesso em: 24 out. 2025.
- BITENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de Direito Penal**. Parte Geral. Vol. 1. 25. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.
- BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código Penal. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm. Acesso em: 25 out. 2025
- CAMPOS, Gabriel Silveira de Queirós; BEDÊ JÚNIOR, Américo. **Integridade na aplicação da pena e o problema da discricionariedade judicial a partir de uma leitura dworkiniana**. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 200, n. 200, p. 23-54, jan./fev. 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Gabriel-Silveira-De-Queiros-Campos/publication/387099583_Integridade_na_aplicacao_da_pena_e_o_problema_da_discricionariedade_judicial_a_partir_de_uma_leitura_dworkiniana/links/6760bf37a3978e15e7901fcb/Integridade-na-aplicacao-da-pena-e-o-problema-da-discricionariedade-judicial-a-partir-de-uma-leitura-dworkiniana.pdf. Acesso em: 21 out. 2025
- FREITAS, Juarez. **O Princípio da Proporcionalidade: Uma Garantia Fundamental no Direito Brasileiro**. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2017.
- GIL, Antônio Carlos. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. Disponível em: [https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/150/o/Anexo_C1_como_elaborar_projeto_de_pesquisa_a_-_antonio_carlos_gil.pdf](https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/150/o/Anexo_C1_como_elaborar_projeto_de_pesquisa_-_antonio_carlos_gil.pdf). Acesso em: 24 out. 2025
- GRECO, Rogério. **Curso de Direito Penal: Parte Geral**. 26. ed. Niterói: Impetus, 2024.
- LOPES JR., Aury. **Direito Processual Penal**. 20. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2023.
- MASSON, Cleber. **Direito Penal Esquematizado: Parte Geral**. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024.
- MARQUES, Andréa Neves Gonzaga. **Princípio da Proporcionalidade e seus Fundamentos**. Revista da Escola da Magistratura do Distrito Federal, v. 12, n. 24, p. 23-40, 2010. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2010/principio-da-proporcionalidade-e-seus-fundamentos-andrea-neves-gonzaga-marques>. Acesso em: 21 de out. 2025
- MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. 40. ed. São Paulo: Atlas, 2023.
- NUCCI, Guilherme de Souza. **Curso de direito penal: parte geral: arts. 1º a 120 do código penal**. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023.
- PRADO, Luiz Regis. **Curso de Direito Penal Brasileiro**. Vol. 1: Parte Geral. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

REALE JÚNIOR, Miguel. **Fundamentos de Direito Penal**. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). **Súmula 444**. É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base. Brasília, DF: STJ, 2010.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). **AgRg no AREsp n. 1.356.824/DF**, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 13/11/2018.

TEIXEIRA, Adriano. **Teoria da aplicação da pena: fundamentos de uma determinação judicial da pena proporcional ao fato**. São Paulo: Marcial Pons, 2018.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. **Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral**. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024.